

KIMYOVIY REAKSIYA TEZLIGI MAVZUSINI AXBOROT TEXNOLOGIYASI YORDAMIDA O'QITISH

Badalova Oliya

Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani

62-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Kimyoviy reaksiya tezligi mavzusini axborot texnologiyasi yordamida o'qitish metodikasi. Bunday tahlillar ilk bor amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: Kimyoviy reaksiya, AKT, pedagogika, texnologiya, laboratoriya.

Аннотация: Методика обучения предмету скорость химической реакции с помощью информационных технологий. Подобные анализы проводились впервые.

Ключевые слова: Химическая реакция, ИКТ, педагогика, технология, лаборатория.

Abstract: The method of teaching the subject of chemical reaction speed with the help of information technology. Such analyzes were carried out for the first time.

Key words: Chemical reaction, ICT, pedagogy, technology, laboratory.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) dan samarali foydalanish imkonini beradigan eng muhim metodologik tamoyillardan biri kompyuter texnologiyalarini an'anaviy shakl va usullar bilan birlashtirish hisoblanadi. Kimyoviy reaksiya tezligi mavzusidagi darslarda zamonaviy elektron darsliklar, virtual kimyoviy laboratoriyalar, Internet, yangi o'quv vositalaridan foydalaniladi. O'qituvchining vazifasi bu mablag'larni o'quv materiallarining mazmuniga, maktab o'quvchilarining yoshiga va psixologik xususiyatlariga muvofiq tanlashdir. Darsda AKTdan foydalanish maqsadga yo'naltirilgan va metodik asoslangan bo'lishi

kerak. Demak, bugungi kunda hayotimiz axborot va kommunikatsiya jarayonlarini taminlaydigan texnologiyadan ajralmas bo'lib qolganligi bois, AKTga asoslangan talimni yaratish zarurati tugildi. Bu ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi Kimyoviy reaksiya tezligi mavzusini axborot texnologiyasi yordamida o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining roli va ornini ochib berish. Kimyoviy reaksiyalar gomogen va geterogen reaksiyalarga bo'linadi. Gomogen reaksiyalar bir jinsli muhitda boradi (masalan gaz fazada yoki eritmada). Geterogen reaksiyalar har xil fazalarda boradi (masalan qattiq va suyuq, qattiq va gaz, suyuq va gaz). Kimyoviy reaksiyalarning tezligi deganda hajm birligida vaqt birligi ichida sodir bo'ladigan to'qnashishlar soniga aytiladi. Reaksiya tezligi odatda reaksiyaga kirishayotgan yoki hosil bo'layotgan moddalardan birortasining konsentrasiyasini vaqt birligi ichida o'zgarishi bilan xarakterlanadi. Kimyo fani o'qituvchisining axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan ta'lim faoliyatida va darsga tayyorgarlik ko'rishda foydalanish boyicha tavsiyalar ishlab chiqish va taxlil qilishdan iborat.

Zamonaviy ta'limning dolzarb muammolaridan biri o'quvchlarni mustaqil hayotiga tayyorlash, ularning manfaatlarini, qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning hayotiy rejalarini ro'yobga chiqarishdir. O'qishni individuallashtirish, bilimlarni faollashtirish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari, ularning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvining shartlaridan biri sifatida juda katta ahamiyatga ega.

Yuqoridagi vazifalardan kelib chiqqan holda zamonaviy darslarga bir qator umumiy talablar qo'yilmoqda:

- o'quvchlarni ongli, chuqur va mustahkam bilim bilan qurollantirish;
- o'quvchilarning hayotga tayyorlanishiga yordam beradigan kuchli ko'nikma va qobiliyatlarni shakllantirish;
- darsda ta'limning ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ta'lim jarayonida shaxsiy xususiyatlarini shakllantirish;

- o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirish, ularning umumiy va maxsus xususiyatlarini rivojlantirish;
- kitob bilan ishlash, bilimlarni mustaqil o'rganish va chuqurlashtirish yoki to'ldirish malaka va ko'nikmalarga ega bo'lish va olgan bilimlarni amalda ijodiy qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirish.

Yuqori sifatli zamonaviy kimyo darsi javob berishi kerak bo'lgan umumiy talablarni ko'rib chiqish uchun quyidagi eng muhimlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Kimyo fanining eng yangi yutuqlaridan foydalanish, ilg'or pedagogik, o'quv-tarbiya jarayoni qonuniyatlariga asoslangan darsni yaratish;
2. Barcha didaktik printsiplarning (ilmiy, ko'rgazmalilik, tushunarlik va boshqalar) optimal nisbati bo'yicha darsni amalga oshirish;
3. Kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarning tabiiy-ilmiy tasavvurini shakllantirish maqsadida fanlararo bog'lanishdan foydalanish;
4. Dars materiallarini hayot bilan bog'lash(o'quvchilarning amaliy va kundalik faoliyati), kimyoviy madaniyatni moddalar, materiallar va kimyoviy jarayonlar bilan xavfsiz ishlashga o'rgatish;
5. Kimyo darsining yorqin, qiziqarli, samarali nazariy va eksperimental faktlar bilan boyitilishini ta'minlash;
6. Har bir darsning natijalarini aniq loyihalashtirish va rejalashtirish;
7. Kimyo darslarida ko'rgazmali va laboratoriya tajribalarini, shuningdek, maxsus amaliy mashg'ulotlar o'tkazish.

Zamonaviy o'qituvchi: o'quv materialini qiziqarli va tushunarli tushuntiradi; ta'lim usullarini tanlashga qodir; muvofiq; kognitiv faoliyatni ijobiy qo'llab-quvvatlaydi; o'quvchilarga samarali ta'sir ko'rsatishi mumkin; o'quvchilarni rivojlantiradi, yangi fikrlash uslublarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sh. M.Mirziyoyev 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili» da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola T Ma'naviyat nashriyoti 2017 190-198-bet
- 2.Asqarov I.R., Toxtaboyev N.X., Gofurov K.G. 7-sinf uchun darslik. Toshkent . 2013
- 3.Asqarov I.R., Toxtaboyev N.X., Gofurov K.G. 8-sinf uchun darslik. Toshkent. 2014
- 4.Asqarov I.R., Toxtaboyev N.X., Gofurov K.G. 9-sinf uchun darslik. Toshkent. 2014